

<http://www.editorainterciencia.com.br/index.asp?pg=prodDetalhado.asp&idprod=358&token=>

REDES DE CONHECIMENTO E COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO – Interfaces da Gestão, Mediação e Uso da Informação

Regina Célia Baptista Belluzzo, Glória Georges Feres, Marta Lígia Pomim Valentim (Organizadores)

A edição desta obra é o resultado do esforço de pesquisadores brasileiros que têm se empenhado em divulgar experiências e estudos sobre o fenômeno irreversível da **Competência em Informação**, ou qualquer que seja o termo que queiramos utilizar.

No centro das propostas que envolvem a temática está a ideia de que informação, como valor estratégico, pode modificar realidades e transformar vidas. É só uma questão de planejamento e investimentos adequados. Essa coletânea mostra uma série de importantes empreendimentos que apostam nessa ideia transformadora, descrevendo ações paulatinas e pacientes que, aos poucos e de forma equilibrada, pontualizam com sua contribuição.

Relatos importantes são apresentados e contribuirão para fomentar o debate, divulgando também experiências que estimularão um número cada vez maior de profissionais a assumirem programas de formação. Em todos os campos, é preciso pensar estrategicamente o tema "Competência em Informação". Como anunciado na "Declaração de Maceió", no "Manifesto de Florianópolis" e na "Carta de Marília", importantes documentos que apresentam uma primeira manifestação oficial sobre a causa no contexto brasileiro, espera-se a mobilização e o enfrentamento de desafios para que estes se transformem de assustadores em fascinantes.

**Prof. Dra. Elmira Simeão
(PPGCinf - Universidade de Brasília)**

[ACESSE AQUI O VÍDEO PROMOCIONAL DO LIVRO NO YOU TUBE.](#)

RECONOCIMIENTO Y POSIBILIDADES DE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN POLÍTICAS DE EDUCACIÓN, UNIVERSITARIAS Y DE TIC CON INFLUENCIA EN IBEROAMÉRICA

Alejandro Uribe Tirado¹

Profesor-Investigador, Universidad de Antioquia (Colombia)
auribe.bibliotecologia.udea@gmail.com, auribe@correo.ugr.es

María Pinto²

Catedrática, Universidad de Granada (España)
mpinto@ugr.es, mpinto@mariapinto.es

1. Introducción

Si se hace una revisión bibliográfica sobre lo que se ha publicado en español y portugués sobre la interrelación entre alfabetización informacional-competencias informacionales y políticas nacionales a partir de los más de 1700 registros albergados en el **Wiki-Repositorio ALFIN/Iberoamérica** (<http://alfiniberoamerica.wikispaces.com>), se observa que hay una cantidad muy reducida de documentos (especialmente artículos y ponencias) que han abordado esta relación en los más de 25 años de trabajo sobre la temática de ALFIN-COMPINFO en nuestros países.

Entre estos contenidos, para el contexto de los países latinoamericanos, o de algún país en concreto, sobresalen:

- El informe preparado para la UNESCO y la *National Commission on Libraries and Information Science* y el *National Forum on Information Literacy de los Estados Unidos*, por Menou (2002), denominado en español (2004): “*La alfabetización informacional dentro de las políticas nacionales sobre tecnologías de la información y comunicación (TICS): la cultura de la información, una dimensión ausente*”.

¹ Profesor-Investigador de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia). Doctor en Documentación Científica de la Universidad de Granada. Es creador de los recursos Web ALFIN/Colombia y ALFIN/Iberoamérica. Pertenece a los grupos de investigación Información, Conocimiento y Sociedad en Colombia y E-infosfera en España.

² Catedrática del Departamento de Documentación de la Universidad de Granada (España). Doctora en Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Es creadora de los recursos Web sobre Alfabetización Informacional: E-coms, Ciber Abstracts, Alfamedia, IMATEC, ALFINTRA, INFOLITRANS. Coordinadora del grupo de investigación E-Infosfera en España.

- La ponencia de Dudziak y Ferreira (2004): “La alfabetización informacional para la ciudadanía en América Latina: el punto de vista del usuario final de programas nacionales de información y de inclusión digital”.
- Los trabajos de Ceretta (2009, 2010, 2013) denominados: “Promoción de la lectura y políticas de Alfabetización Informacional”; “La promoción de la lectura y la alfabetización en información: pautas generales para la construcción de un modelo de formación de usuarios de la información en el marco del Plan Nacional de Lectura de Uruguay” y “La necesidad de definir un modelo de alfabetización en información para el Plan Ceibal”.
- La ponencia de Acuña (2012): “Políticas universitarias para el desarrollo de ALFIN en las universidades peruanas”.
- Los artículos “Políticas de información y su incidencia en la alfabetización informacional. Consideraciones desde la perspectiva cubana” de Quindemil-Torrijos (2008) y “Normas de competencias informacionales para el Sistema Nacional de Información en Salud” de Fernández-Valdés, Zayas-Mujica y Urra-González (2008).
- El capítulo del libro “Tendencias de la Alfabetización Informativa en Iberoamérica”, escrito por Sánchez-Vanderkast (2012), y denominado: “Las Políticas de Información en el marco de los estudios sobre la alfabetización informativa” (contexto mexicano).
- La ponencia de Eleicegui y Ariel (2011) sobre: “Experiencia de un módulo ALFIN en relación con el Plan Nacional Conectar Igualdad. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria” (contexto argentino).
- Y el artículo de Cavalcante (2006): “Políticas de formação para a competência informacional: o papel das universidades” (contexto brasileiro)

Mientras que para el contexto de España y Portugal, se han identificado:

- Los trabajos de Basili (2003, 2004, 2009) en los que se ha abordado la realidad de ALFIN-COMPINFO en el contexto europeo y donde hay referencia directa a los casos de España y Portugal: “Information Literacy in Europe: a first insight into the state of the art of information literacy in the European Union”; “EnIL survey”; y “The Observatory on Information Literacy Policies and Research in Europe”.
- El artículo de Sebastián *et al.* (2011): “*Propuesta de un modelo para la medición del impacto en políticas TIC hacia la inclusión social: Avances del proyecto IMPOLIS*”
- Y los trabajos de Malheiro Da Silva (2008, 2009, 2010) derivados de la investigación: “Information literacy in Portugal: A perspective from European Higher Education Area”.

Como puede analizarse, tras la revisión de los diferentes contenidos publicados sobre la interrelación políticas y alfabetización informacional-competencias informacionales, la literatura no es abundante y está orientada al ámbito de la educación en general, universitaria y de TIC.

Considerando esta situación, y desde el marco de la investigación: “Lecciones aprendidas en programas de Alfabetización Informacional en universidades de Iberoamérica” (Uribe-Tirado, 2013; Uribe-Tirado y Pinto, 2013), se ha realizado un análisis que permitiera disponer de una visión más general y completa de cómo la ALFIN-COMPINFO está siendo o no reconocida en varios de los documentos que guían las políticas de nuestros países.

Por tanto, el objetivo de este texto es ofrecer una aproximación a un estado de la cuestión sobre el tema, pero también conocer qué documentos pueden estar sustentando la importancia de esta formación, de estas competencias, para darles difusión de forma que los bibliotecarios iberoamericanos los tengan en cuenta para el desempeño de su trabajo y para la toma de decisiones ante responsables e instituciones, ya que cada vez es más urgente y necesario que los países incluyan en sus políticas institucionales, locales, nacionales y regionales, la mención directa a la ALFIN-COMPINFO, a su formación y a su apropiación para afrontar un acceso equitativo y de calidad a la información.

2. Documentos analizados

Para identificar a nivel de educación general, universitaria y en TIC, cómo la ALFIN-COMPINFO está siendo o no reconocida internacionalmente, y más específicamente en el contexto iberoamericano, se llevó a cabo un amplio trabajo, a partir de la búsqueda y análisis documentales de planes, declaraciones, informes, estudios, etc. tanto internacionales (con influencia directa en Iberoamérica) como regionales, con el propósito de poder identificar directa o indirectamente qué documentos claves hay publicados los últimos años y aún con vigencia e influencia.

Tras la búsqueda documental, se elaboró una base de datos con **80 documentos**, relacionados a continuación según su nivel y alcance:

- **Diferentes niveles educativos. Educación en general y TIC**

- **Alcance mundial**

- La educación permanente y su impacto en la educación superior. (UNESCO/TÜNNERMANN, 1995)ⁱ

- La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (UNESCO/DELORS, 1996)ⁱⁱ
- Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. (UNESCO/MORIN, 1999)ⁱⁱⁱ
- Cumbre Mundial de la Información. (UNESCO 2003-2005)^{iv}
- Hacia las Sociedades del Conocimiento. (UNESCO, 2005)^v
- Competencias claves del Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida: Un marco de referencia para Europa. (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2005)^{vi}
- Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior. Declaraciones y Comunicados (EEES, 1998-2009)^{vii}
- Informes de TRENDS de la Asociación Europea de Universidades (EEES, 1999-2010)^{viii}
- Cumbre Mundial de Educación (UNESCO, 2008^{ix}- 2009^x-2012^{xi})
- Trends Shaping Education 2010 (OCDE, 2010)^{xii}
- Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE (OCDE, 2010)^{xiii}

▪ Alcance Iberoamericano

- Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2003)^{xiv}
- Etapas hacia las Sociedades del Conocimiento. (UNESCO, 2008)^{xv}
- Plan Regional eLAC 2010 (CEPAL, 2008)^{xvi}
- La sociedad de la información en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2009)^{xvii}
- Educación, ciencia, tecnología y sociedad (Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, 2010)^{xviii}
- Metas educativas 2021. (Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, 2010)^{xix}
- Aprender y enseñar con las tecnologías de la información y las comunicaciones en América Latina: potenciales beneficios (CEPAL, 2011)^{xx}
- Educación, desarrollo y ciudadanía en América Latina. Propuestas para el debate (CEPAL, 2011)^{xxi}
- Aporte del sistema educativo a la reducción de las brechas digitales. Una mirada desde las mediciones PISA (CEPAL, 2011)^{xxii}
- Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social. Programa iberoamericano en la década de los bicentenarios (Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, 2012)^{xxiii}
- Miradas sobre la Educación en Iberoamérica (Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, 2012)^{xxiv}
- La investigación y el desarrollo en TIC en Iberoamérica (Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, 2012)^{xxv}
- I-XXII Conferencia Iberoamericana de Educación (Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, 1998-2012)^{xxvi}

▪ Educación Superior-Universitaria y TIC

▪ Alcance mundial

- Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Declaración (UNESCO, 1998)^{xxvii}
- Redefiniendo la educación terciaria. (OCDE, 1998)^{xxviii}
- Proyecto DeSeCo (OCDE, 2005)^{xxix}
- Education Policy Analysis. Focus on Higher Education (OCDE, 2006)^{xxx}
- Higher Education, Research and Innovation: Changing Dynamics. Report on the UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge 2001-2009 (UNESCO, 2009)^{xxxi}
- Conferencia Mundial de la Educación Superior (UNESCO, 1998^{xxxii}-2009^{xxxiii})

▪ Alcance Iberoamericano

- Informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe 2000-2005. (IESALC-UNESCO, 2008)^{xxxiv}
- Conferencias Regionales de Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO, 2006-2008)^{xxxv}
- La educación superior virtual en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO, 2006)^{xxxvi}
- La educación superior en América Latina y el Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998 (IESALC/UNESCO, 2008)^{xxxvii}
- Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO, 2008)^{xxxviii}
- Transformaciones sociales y desafíos universitarios en América Latina (IESALC-UNESCO, 2008)^{xxxix}
- Higher education in Latin America and the Caribbean (IESALC-UNESCO, 2008)^{xl}
- La Universidad Latinoamericana en discusión (IESALC-UNESCO, 2010)^{xli}
- Las transformaciones de la Educación Superior en América: Identidades en construcción (IESALC-UNESCO, 2010)^{xlii}
- Tendencias Universidad 2020. Estudio de prospectiva (IESALC-UNESCO, 2010)^{xliii}
- Educación Superior en Iberoamérica. Informes (OEI-UNIVERSIA, 2010^{xliv} - 2011^{xliv} - 2012^{xlvi})

3. Reconocimientos de la ALFIN-COMPINFO

Tras el análisis de estos 80 documentos, se pudieron reconocer, a nivel de educación general, universitaria y de TIC, diferentes aspectos en relación con la ALFIN-COMPINFO:

En primer lugar, se identificó que aunque el término Alfabetización Informacional (*Information Literacy*) no es nuevo, considerando que serían más de 30 años desde su aparición inicial, éste aún no se ha consolidado suficientemente a nivel de organismos y asociaciones multilaterales o mundiales, o en planes y

programas nacionales. Por un lado, en muchos de estos documentos no se menciona explícitamente el concepto *Alfabetización Informacional o Competencias Informacionales*, o sus versiones en otros idiomas.

Tras el análisis, podemos observar que tan solo se alude al mencionado concepto en seis de los 80 documentos:

Hacia las Sociedades del Conocimiento. (UNESCO, 2005)

Capítulo 4. ¿Hacia la educación para todos a lo largo de toda la vida?

¿Cuáles deben ser los conocimientos básicos?: “En efecto, aprender a aprender sigue siendo para el alumno la mejor garantía de que podrá después proseguir su itinerario educativo en estructuras formales o no formales. Una de las competencias necesarias para aprender a aprender es la capacidad para buscar, jerarquizar y organizar la información omnipresente que hayamos principalmente –aunque no exclusivamente– en Internet. Este es el objetivo de la **information literacy** sin la cual es difícil hablar de sociedades del conocimiento. Hacer que un alumno aprenda a aprender es ponerlo delante de un ordenador, no para hacer de él un mero usuario, sino para enseñarle a que se sirva de ese instrumento y lo adapte a sus usos y su cultura. El dominio de la lectura y el dominio del soporte digital no se excluyen sino que se complementan. La idea de educación básica para todos, al aproximarse a la noción de la adquisición de una capacidad autodidáctica, cambia de sentido porque ya no designa exclusivamente un conjunto de conocimientos limitado a una determinada edad de la vida. En las sociedades del conocimiento el aprendizaje será continuo”.

Proyecto DeSeCo (OCDE, 2005)

Descripción general. ¿Por qué son tan importantes las competencias hoy en día?

Competencias clave. Competencia 1-b: “Capacidad de usar este conocimiento e información de manera interactiva: Tanto el rol, cada vez más importante, de los sectores de servicios e información y el rol central del manejo del conocimiento en las sociedades de hoy hacen que sea esencial que las personas puedan usar la información y el conocimiento de manera interactiva. Esta competencia clave requiere de una reflexión crítica sobre la naturaleza de la información en sí -su infraestructura técnica y su contexto e impactos sociales, culturales y aún ideológicos-. La **competencia de información** es necesaria como base para comprender opciones, formar opiniones, tomar decisiones y llevar a cabo acciones informadas y responsables. Usar el conocimiento y la información de manera interactiva requieren que los individuos:

- * Reconozcan y determinen lo que no saben;
- * Identifiquen, ubiquen y accedan a fuentes apropiadas de información (incluyendo el ensamblaje de conocimiento e información en el ciberespacio)
- * Evaluar la calidad, propiedad y el valor de dicha información, así como sus fuentes; y
- * Organizar el conocimiento y la información”.

Etapas hacia las Sociedades del Conocimiento. (UNESCO, 2008)

Prefacio: “El concepto pluralista de sociedades del conocimiento va más allá de la sociedad de la información ya que apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la diversidad lingüística. El Sr. Khan, Sub Director General de UNESCO para Información y Comunicación, explicó durante el evento anual de la Alianza Global para las TIC y el Desarrollo (GAID por sus siglas en inglés), que tuviera lugar en mayo del

2008 en Kuala Lumpur, que la brecha digital no es tanto acerca de equipos y tecnología, sino que es sobre contenidos, valores y las personas que pueden o no acceder a esa información y conocimiento... La **alfabetización informacional**, un concepto mucho más amplio que la construcción de capacidades TIC, se ha vuelto central para el desarrollo de las sociedades del conocimiento. Hasta qué punto las personas son letrados informacionales definirá en el futuro sus patrones de aprendizaje, sus expresiones culturales y su participación social. Solo si las sociedades son letrados informacionales – en el mismo nivel en que sus miembros puedan leer y escribir – los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) serán realmente alcanzados...”

Educación, ciencia, tecnología y sociedad (Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, 2010)

4.2. *La hipótesis de los tres entornos*: “Los pedagogos suelen hablar de educación para los medios, de alfabetización audiovisual y de **alfabetización informativa** (Tyler, 1998). Siendo cierto que la televisión, los videos, los ordenadores y los soportes multimedia son nuevos medios educativos, a mi modo de ver las NTIT suscitan un cambio que no sólo es de instrumentos docentes, sino que afecta a la estructura del espacio social y educativo. Para reflexionar sobre estas cuestiones propondré una hipótesis general, la hipótesis de los tres entornos, expuesta más ampliamente en otro lugar (Echeverría, 1999): Las NTIT posibilitan la construcción de un nuevo espacio social, el tercer entorno (E3), cuya estructura es muy distinta a la de los entornos naturales (E1) y urbanos (E2) en donde tradicionalmente se ha desarrollado la vida social, y en concreto la educación... Siendo altas las tasas de analfabetos funcionales en E1 y E2, sobre todo en los países del Tercer Mundo, la sociedad de la información requiere un nuevo tipo de alfabetización, o, mejor, la adquisición de nuevas habilidades y destrezas para intervenir competentemente en el espacio telemático. La hipótesis de los tres entornos implica la irrupción de un nuevo ámbito social en el que hay que saber moverse y actuar. De ahí la necesidad, común a los diversos países, de plantearse nuevos retos educativos”.

Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE (OCDE, 2010)

3. *Un marco para las habilidades y competencias del siglo XXI. i) La dimensión de la información*: “De acuerdo con los procesos de información y conocimiento, esta dimensión incluye dos divisiones: *Información como fuente: búsqueda, selección, evaluación y organización de la información*. La gran masa de información disponible en Internet y la proliferación de bases de datos exigen encontrar y organizar rápidamente información y desarrollar cierta habilidad de discriminación de la información. De hecho, el concepto de alfabetización informacional se centra en este proceso (Anderson, 2008) y presupone que un estudiante entiende primero, y luego define claramente la información en base a una pregunta o tarea determinada. Saber cómo identificar digitalmente las fuentes de información relevante y saber cómo buscar y seleccionar la información requiere considerar de modo efectivo y eficiente cómo ha de ser solucionado el problema. Una vez que la información ha sido localizada, es fundamental que el estudiante sea capaz de evaluar cuán útil y valiosa es la fuente y sus componentes para una tarea determinada, así como ser capaz de almacenar y organizar datos e información digital eficazmente de modo que pueda volver a ser usada. Algunos ejemplos de habilidades y competencias que pertenecen a esta subdivisión son la **alfabetización en información y medios**, la investigación y la indagación”.

Metas educativas 2021. (Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, 2010)

Programa de Lectura y Bibliotecas. Líneas de Acción: “Favorecer la creación de redes de experiencias innovadoras (ejemplos, prácticas, modelos, etc.) en asuntos de especial relevancia para la formación lectora, en particular

en temas como la integración de la lectura y la escritura en el aprendizaje de todas las materias, la **alfabetización en información**, la lectura y la escritura digitales y la promoción social de la lectura”.

Una de las principales razones para esta escasa mención se debe a que, para el público general o especialistas de áreas diferentes a la bibliotecología-documentación, ésta denominación no ha sido muy acogida, por la carga negativa del término alfabetización, y por tanto han ido surgiendo poco a poco en esos otros ámbitos, con más frecuencia, otras denominaciones que generan mejor receptividad como lo ha sido la denominación Competencias Informacionales/COMPINFO –*Information Competencies*– (asumida desde esta investigación), o más recientemente las denominaciones *Fluidez Informacional* – *Information Fluency*– o *Aprendizaje Informado* –*Informed Learning*– (Lloyd, 2003; Gómez Hernández, 2007; Grassian y Kaplowitz, 2009; Bruce y Hughes, 2010; Bruce, Hughes y Somerville, 2012), aunque en definitiva son nombres diferentes pero cuyo objetivo formativo es el mismo.

Por otro lado, en muchos otros casos la ALFIN-COMPINFO con todo su alcance, no ha sido aún reconocida en diferentes documentos y planes a nivel mundial, pero sobre todo, en diferentes países iberoamericanos, como lo indicaba desde hace un par de años Menou (2004) y se reconfirmó, desafortunadamente en este análisis, a pesar de haber transcurrido una década:

“La mayoría de las políticas nacionales e internacionales de desarrollo están dando ya mucho juego para la aplicación de las TICs y la transición hacia la sociedad de la información. Dentro de cada país, igual que entre los diferentes países, se ven las desigualdades en el acceso y uso (lo que generalmente se conoce como “brecha digital”) como una amenaza importante. Además de asegurar el “acceso universal”, la alfabetización informacional constituye un componente importante de estos esfuerzos. Una serie de ejemplos, sacados principalmente de América Latina, ilustran las tendencias a la hora de plantearse los problemas de la alfabetización informacional. El acento en el uso de computadoras y, más genéricamente, las perspectivas más bien estrechas de estos programas les hacen parecerse mucho más a un ejercicio de dotación de nuevas herramientas para la fuerza de trabajo que a una potenciación de los ciudadanos. Se afirma que el potencial de la Edad de la Información no puede llegar a realizarse sin ampliar el alcance de la alfabetización informacional y en el uso de computadoras mucho más allá de sus aspectos funcionales usuales. Lo que está en juego es la formación de una cultura de la información, algo que por sí mismo implica la adaptación de otras culturas preexistentes. En otras palabras, una revolución cultural asumida por los actores antes que una involución cultural forzada por los medios de comunicación globales. Como conclusión se delinean unos pocos requisitos para ese nuevo planteamiento”

Es decir, todavía se confunde esta formación y las competencias que implica con la Alfabetización Digital-Informática o Tecnológica, que es una alfabetización complementaria y/o precedente a la ALFIN-COMPINFO, según la posición que se asuma, considerando la realidad de la multialfabetización.

El acceso a las tecnologías por sí mismas no garantiza que las personas sean alfabetizadas o competentes informacionalmente, pero en dichos documentos se resalta más la importancia del medio (lo tecnológico) y no del fin (la información, el aprendizaje, el conocimiento), por lo que se hace altamente necesario generar una toma de conciencia respecto a que la brecha digital no es solo conectividad, es brecha informacional y social –y hasta paradigmática– (Pimienta, 2008). Es decir, para la solución de esta brecha se requiere la consideración conjunta de estos tres componentes (Uribe-Tirado, 2007): ***Socioestructura Informacional + Infoestructura Informacional + Infraestructura Informacional.***

Tras la mirada general que permiten estos documentos, este último aspecto pone en evidencia que a los profesionales de la información (bibliotecarios-documentalistas, etc.), especialmente en el contexto Iberoamericano, se les presenta hoy un gran reto: posicionar más y más la ALFIN-COMPINFO, como un requisito formativo en la sociedad actual y trabajar unidos para generar una mayor conciencia de su importancia (Mackey y Jacobson, 2009), como lo han ido haciendo los profesionales en los que se han denominado países desarrollados en ALFIN-COMPINFO.

Un ejemplo de ello sería, lo que se ha logrado en Estados Unidos gracias a la gestión de la American Library Association –ALA, con la proclamación aprobada por el presidente Obama en el 2009, de celebrar cada octubre como el mes de la Alfabetización Informacional^{xlvii} o en Australia con su reconocimiento en todos los niveles educativos^{xlviii}.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Todo lo anterior implica que hay “un campo abierto y por abrir” a la toma de conciencia de organismos y ministerios, universidades y comunidad universitaria, familias y ciudadanos, respecto a esta formación como componente esencial de las competencias de la sociedad actual, del aprendizaje para toda la vida.

Desde nuestra visión este “campo abierto y por abrir” es la clave para acercarse a esas entidades y grupos poblacionales desde la interrelación de esta alfabetización-competencia y las otras alfabetizaciones-

competencias, ya que desde ellas y otros documentos, sí se reconoce, sí se habla con mayor frecuencia de aspectos constituyentes o indirectos de esta formación en ALFIN/COMPINFO como: *pensamiento crítico, aprendizaje para toda la vida, competencias genéricas o transversales, competencias ciudadanas, habilidades académicas o investigadoras, etc.*

Es decir, la clave está en identificar “dónde se abren puertas” y mirar los aspectos convergentes más que los divergentes, los que unen estratégica y pragmáticamente estas alfabetizaciones-competencias.

Por tanto, la **Multialfabetización** podría ser la puerta de entrada para que dichas organizaciones regionales-nacionales e internacionales-multilaterales tengan más presente a la ALFIN-COMPINFO (según su alcance), partiendo del término relacionado que más reconozcan en cada caso (*alfabetización en...-competencias en...*), e interrelacionándolos.

Es decir, hay que interrelacionar todas las competencias, e insistir en que se vaya cambiando del imaginario colectivo la idea errónea de que la solución está solo en el acceso a las tecnologías, y que por su “facilidad de uso”, ya se tiene toda la “información necesaria”, e incluso se dispone “hasta del aprendizaje y del conocimiento” necesarios. La respuesta que la formación en ALFIN-COMPINFO viene descubriendo progresivamente es que, aun reconociendo la necesidad del mencionado acceso a las nuevas tecnologías, este no es suficiente para garantizar el aprendizaje, el conocimiento y la sabiduría.

Para terminar, es importante indicar que esta tendencia de ausencia mayoritaria de la ALFIN-COMPINFO en documentos claves a nivel de educación general, universitarias y de TIC, puede ir cambiando y evolucionar de manera rápida, si consideramos el impacto a medio y largo plazo del trabajo que los últimos años se viene realizando desde UNESCO y otras instancias.

Específicamente, desde UNESCO y su sector de *Communication and Information* y su subsector *Information and Media Literacy*^{xlix} se han promovido y publicado en su orden: las declaraciones de Praga y Alejandría (2003 y 2005), el programa *Training-the-Trainers Workshop in Information Literacy (2008-2009)*^l, las recientes Declaraciones de Fez y Moscú (2011 y 2012) y nuevas publicaciones que implican varias alfabetizaciones-competencias^{li}, esto en trabajo conjunto con la *International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA* y su sección de *Information Literacy*^{lii}.

Desde otras instancias, hemos de considerar el impacto que tenga a nivel de Ministerios de Educación, desde la perspectiva de los estudios PISA, el esfuerzo internacional por medir la alfabetización

computacional e informacional (*Computer and Information Literacy*) liderado por la IEA, conocido como *International Computer and Information Literacy Study* y que pretende ser aplicado en el periodo 2013-2014. Este estudio se pregunta por la habilidad de los estudiantes para usar el ordenador, así como para investigar, crear y comunicarse” (Claro *et al*, 2011) aunque en el mismo, de los veintiún países que se han comprometido hasta ahora a participar, en el grupo de países Iberoamericanos tan solo aparece Chile^{liii}.

Es decir, aún hay mucho trabajo por hacer pero hay oportunidades, se “abren puertas” o hay que “ayudar a abrirlas”, y ese es nuestro reto.

5. Bibliografía

ACUÑA, C. Políticas universitarias para el desarrollo de ALFIN en las universidades peruanas. En: V JORNADAS NACIONALES DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS-Perú, 26 y 27 de abril, 2012. **Memorias**. Disponible en: <http://www.altamira-peru.org/documentos/ponenciasv/CarlosAcuna.pdf> Consultado: 21-6-2013

BASILI, C. **Information Literacy in Europe: a first insight into the state of the art of information literacy in the European Union**. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2003.

BASILI, C. **EnIL survey**. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004. Disponible en: <http://enil.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/> Consultado: 10-12-2013

BASILI, C. **The Observatory on Information Literacy Policies and Research in Europe**. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 413 p., 2009

BRUCE, C.S.; HUGHES, H. Informed learning: A pedagogical construct attending simultaneously to information use and learning. **Library and Information Science Research**, 2010, Vol. 32, No. 4, A2-A8.

BRUCE, C.S.; HUGHES, H.; SOMERVILLE, M.M. Supporting informed learners in the twenty-first century. **Library Trends**, 2012, Vol. 60, No. 3, pp. 522-545.

CAVALCANTE, L.E. Políticas de formação para a competência informacional: o papel das universidades. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, 2006, Vol. 2, No. 2, pp. 47-62. Disponible en: <http://www.febab.org.br/rbbd/ojs-2.1.1/index.php/rbbd/article/view/17/5> Consultado: 29-6-2012

CERETTA, M.G.; PICCO, P. La necesidad de definir un modelo de alfabetización en información para el Plan Ceibal. **Transinformação**, 2013, Vol. 25, No. 2, pp. 127-133. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/tinf/v25n2/a03v25n2.pdf> Consultado: 10-12-2013

CERETTA, M.G. Promoción de la lectura y políticas de Alfabetización Informacional. En: EDIBCIC-2009. Universidad de Coimbra, Brasil. **Memorias**. Disponible en: http://www.eventos-iuc.com/ocs/public/conferences/1/schedConfs/1/actas_EDIBCIC2009_2.pdf Consultado: 21-6-2013

CERETTA, M.G. **La promoción de la lectura y la alfabetización en información: pautas generales para la construcción de un modelo de formación de usuarios de la información en el marco del Plan Nacional de Lectura de Uruguay**. Tesis doctoral. Documentación. Universidad Carlos III, 2010. Disponible en: <http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/9158/1/tesis%20ceretta.pdf> Consultado: 21-6-2013

DUDZIAK, E.A.; FERREIRA, S. La alfabetización informacional para la ciudadanía en América Latina: el punto de vista del usuario final de programas nacionales de información y de inclusión digital. En: WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 70TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL. LIBRARIES: TOOLS FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT, 2004. **Memorias**. Disponible en: <http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/157s-Pinto.pdf> Consultado: 21-6-2013

ELEICEGUI, M.; ARIEL, B. Experiencia de un módulo ALFIN en relación con el Plan Nacional Conectar Igualdad. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. En: Primeras Jornadas Nacionales de Alfabetización Informacional (Mendoza-Argentina), 2011. **Presentación**. Disponible en: <http://alfin.uncu.edu.ar/presentaciones/Dia1/uncuyo-SID/FacCsAplicadasIndustria.ppt> Consultado: 21-6-2013

FERNÁNDEZ-VALDÉS, M.M.; ZAYAS-MUJICA, R.; URRÁ-GONZÁLEZ, P. Normas de competencias informacionales para el Sistema Nacional de Información en Salud. **Acimed**, 2008, Vol. 17, No. 4. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352008000400003&script=sci_arttext Consultado: 21-6-2013

GRASSIAN, E.S.; KAPLOWITZ, J.R. **Information literacy instruction: Theory and practice**. 2nd ed. Chicago: Neal-Schuman, 2009

GÓMEZ-HERNÁNDEZ, J.A. Alfabetización informacional: cuestiones básicas. **Anuario ThinkEPI**, 2007. Disponible en: <http://www.thinkepi.net/alfabetizacion-informacional-cuestiones-basicas> Consultado: 21-6-2013

LLOYD, A. Information literacy: The meta-competency of the knowledge economy? an exploratory paper. **Journal of Librarianship and Information Science**, 2003, Vol. 35, No. 2, pp. 87-92.

MACKEY, T.P.; JACOBSON, T.E. **Collaborative Information Literacy Assessments**. Chicago: Neal-Schuman. 242 p., 2009

MALHEIRO DA SILVA, A. Inclusão Digital e Literacia Informacional em Ciência da Informação. **Revista Prisma**, 2008, No. 7, pp. 16-43. Disponible en: http://prisma.cetac.up.pt/16_Inclusao_Digital_e_Literacia_Informacional_em_Ciencia_da_Informacao_Armando_Malheiro_Silva.pdf Consultado: 21-6-2013

MALHEIRO DA SILVA, A. et al. A Literacia Informacional no Espaço Europeu do Ensino Superior: Estudo das competências de informação em Portugal (primeiros resultados globais). En: EUROPEAN CONFERENCE ON READING E NO 1º FORUM IBERO-AMERICANO DE LITERACIAS, Braga, 2009. **Memorias**.

MALHEIRO DA SILVA, A. Modelos e modelizações em Ciência da Informação: o modelo eLit.pt e a investigação em literacia informacional. **Revista Prisma**, 2010, No. 13. Disponible en: <http://revistas.ua.pt/index.php/prisma/article/viewFile/785/710> Consultado: 21-6-2013

MALHEIRO DA SILVA, A.; FERNÁNDEZ-MARCIAL, V. Alfabetização informacional em Portugal: alguns resultados de um projeto de pesquisa. **BJIS**, 2008, Vol. 2, No. 1, pp. 33-48.

MENOU, M. Information Literacy in National Information and Communications Technology (ICT) policies: The Missed Dimension, Information Culture, En: **White Paper prepared for UNESCO**, the U.S. National Commission on Libraries and Information Science, and the National Forum on Information Literacy, for use at the Information Literacy Meeting of Experts, Prague, 2002. Disponible en: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=926856EAF17576ADD277B5019E89E439?doi=10.1.1.100.6351&rep=rep1&type=pdf> Consultado: 21-6-2013

MENOU, M. (Traducción: Pasadas-Ureña, C.). La alfabetización informacional dentro de las políticas nacionales sobre tecnologías de la información y comunicación: la cultura de la información, una dimensión ausente. **Anales de Documentación**, 2004, No. 7, pp. 241-261. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/3930/1/ad0716.pdf> Consultado: 21-6-2013

QUINDEMIL-TORRIJOS, E. Políticas de información y su incidencia en la alfabetización informacional. Consideraciones desde la perspectiva cubana. **Bibliotecas Anales de Investigación**, 2008, No. 4, pp. 28-35. Disponible en: http://anales.bnjm.cu/dossiers/2008/Art_3_2008.pdf Consultado: 21-6-2013

SÁNCHEZ-VANDERKAST, E.J. Las Políticas de Información en el marco de los estudios sobre la alfabetización informativa En: HERNÁNDEZ-SALAZAR, P. (Coord.) **Tendencias de la Alfabetización Informativa en Iberoamérica**. México: UNAM. pp. 47-72, 2012. Disponible en: http://132.248.242.3/~publica/conmutarl.php?arch=./archivos/libros/263/tendencias_alfabetizacion_informativa_2_egbert_sanchez_vanderkast.pdf&idx=162 Consultado: 21-6-2013

SEBASTIÁN, M.C. et al. Propuesta de un modelo para la medición del impacto en políticas TIC hacia la inclusión social: Avances del proyecto IMPOLIS. **Ciencia da Informacao**, 2011, Vol.40, No.2, pp.292-300. Disponible en: <http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/viewFile/1993/1412> Consultado: 21-6-2013

URIBE-TIRADO, A. La brecha digital, no solo conectividad. La Socio, Info e Infraestructura Informacional una triada necesaria para los análisis en la sociedad de la información. Discusión en **THINKepi**, 2007. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/8863/> Consultado: 21-6-2013

URIBE-TIRADO, A. **Lecciones aprendidas en programas de alfabetización informacional en universidades de Iberoamérica**. Tesis Doctorado en Documentación Científica, Universidad de Granada, 406 p. Disponible en: <http://bit.ly/12VWYgS> Consultado: 10-1-2014

URIBE-TIRADO, A.; PINTO, M. La incorporación de la alfabetización informacional en las bibliotecas universitarias iberoamericanas. Análisis comparativo a partir de la información de sus sitios web. **Anales de Documentación**, 2013, Vol. 16, No. 2. Disponible en: <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/175541/153911> Consultado: 10-12-2013

NOTAS

- ⁱ <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001204/120441so.pdf>
- ⁱⁱ <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf>
- ⁱⁱⁱ <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740so.pdf>
- ^{iv} <http://www.itu.int/wsis/index-es.html>
- ^v <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf>
- ^{vi} http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_es.htm
- ^{vii} <http://www.eees.es/es/documentacion>
- ^{viii} <http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=87>
- ^{ix} http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFINTED_48-5_Conclusions_english.pdf
- ^x http://www.esd-world-conference-2009.org/fileadmin/download/ESD2009_BonnDeclaration_080409.pdf
- ^{xi} http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Final_General_Report_English.pdf
- ^{xii} http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/trends-shaping-education-2010_trends_edu-2010-en
- ^{xiii} http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf
- ^{xiv} <http://www.cepal.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/12899/P12899.xml&xsl=/ddpe/tp/p9f.xsl>
- ^{xv} <http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001798/179801S.pdf>
- ^{xvi} http://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32362/2008-1-TICs-Compromiso_de_San_Salvador.pdf
- ^{xvii} <http://www.oei.es/tic/cepal.pdf>
- ^{xviii} <http://es.calameo.com/read/000170617f8f09f9dd192>
- ^{xix} <http://www.oei.es/metas2021/sintesis.pdf>
- ^{xx} <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/42669/sps-169-tics-aprendizajes.pdf>
- ^{xxi} <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/47499/educacion-desarrollo-ciudadania.pdf>
- ^{xxii} http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/45634/Aporte_del_sistema_DCTO_W_NR_con_ultimas_indicaciones_editx.pdf
- ^{xxiii} <http://www.oei.es/documentociencia.pdf>
- ^{xxiv} <http://www.oei.es/miradas2012.pdf>
- ^{xxv} http://www.observatorioets.org/files/Archivo%20Documental/Papeles%20del%20Observatorio/InvestigacionyDesarrollo_EDITADO_FINAL_DEFINITIVO.pdf
- ^{xxvi} <http://www.oei.es/cumbres.htm>
- ^{xxvii} http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
- ^{xxviii} http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37455_1_1_1_1_37455,00.html
- ^{xxix} http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_2649_39263238_2669073_1_1_1_1,00.html
- ^{xxx} http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-policy-analysis-2006_epa-2006-en
- ^{xxxi} <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001830/183071e.pdf>
- ^{xxxii} http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
- ^{xxxiii} www.iesalc.unesco.org.ve/dmdocuments/comunicado_cmes09es.pdf
- ^{xxxiv} http://www.oei.es/salactsi/informe_educacion_superiorAL2007.pdf
- ^{xxxv} http://www.grupomontevideo.edu.uy/docs/Documentos_y_publicaciones/Documentos/Comunicado_CRE8_08.doc
- ^{xxxvi} <http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/EducVirtual.pdf>
- ^{xxxvii} <http://www.mie.uson.mx/PDF/LibroEducacionSuperior.pdf>
- ^{xxxviii} <http://www.iesalc.unesco.org.ve/dmdocuments/biblioteca/libros/TENDENCIAS.pdf>
- ^{xxxix} http://www.iesalc.unesco.org.ve/dmdocuments/biblioteca/libros/essfebrero_ao13_no_1.pdf
- ^{xl} <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001917/191721e.pdf>
- ^{xli} <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001917/191724s.pdf>
- ^{xlii} http://www.iesalc.unesco.org.ve/dmdocuments/biblioteca/libros/revista_ess_FINAL_11_agosto_2010_FINAL.pdf
- ^{xliiii} http://www.iesalc.unesco.org.ve/dmdocuments/biblioteca/libros/Libro_Tendencias_U.pdf
- ^{xliv} http://www.universia.net/nosotros/files/informe_educacion_superior_iberoamericana_2010.pdf
- ^{xlv} http://www.universia.net/nosotros/files/Educacion_Superior.pdf
- ^{xlvi} http://www.cinda.cl/download/CINDA_2012_Informe_de_Educacion_Superior.pdf
- ^{xlvii} http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Presidential-Proclamation-National-Information-Literacy-Awareness-Month/
- ^{xlviii} <http://www.caul.edu.au/caul-programs/information-literacy>
- ^{xlix} http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- ^l http://albertkb.nl/mediapool/60/608240/data/TTT_Final_Report_Exec.doc
- ^{li} http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=22445&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-465.html
- ^{lii} <http://www.ifla.org/information-literacy>
- ^{liii} <http://www.iea.nl/?id=303>